

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Хаятова Нигина Икромджоновна

преподаватель кафедры французской филологии,
Бухарский государственный университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735647>

Аннотация: Современность, как сложное философское понятие, не имеет четких границ и весьма условно. наших современников объединяет произошедшая в девяностые годы смена государственного строя, вызвавшая крушение старых идеалов и ценностей, наложившая отпечаток на сознание людей, изменившая их образ мышления и жизни. Более того, технический прогресс, быстро изменивший мир, сблизил народы и оказал большое влияние на профессиональное взаимодействие людей. в статье представлена инновационные подходы в обучение коммуникативности речи во французском языке.

Ключевые слова: Французский язык, метод, культура, изображения, обучения, философское понятие.

ВВЕДЕНИЕ. Французский язык является иностранным языком в Узбекистане, и его преподавание и изучение не могут проходить так же, как овладение первым или вторым языком. Чтобы иметь возможность взаимодействовать с носителями языка в реальном повседневном общении, необходимо использовать несколько техник и методов. Среди методов обучения французскому языку ведущее место занимает коммуникативный подход, который направлен непосредственно на развитие общения. Это исследование направлено на анализ использования коммуникативного метода в учебном процессе. Доказано, что коммуникативный подход позволяет учащимся начального уровня не только приобретать знания, но и усваивать социокультурный компонент для адекватного взаимодействия с носителями французского языка в реальных жизненных ситуациях. Результаты этого исследования показывают, что учителям французского языка рекомендуется использовать коммуникативный подход к обучению языку, чтобы укрепить уверенность в своих учениках, поскольку это поможет быстрее развить их языковые навыки, учитывая, что этот подход отдает приоритет навыкам аудирования и разговорной речи над навыками говорения и аудирования. навыки чтения и письма. Основная задача коммуникативной методики состоит в том, чтобы позволить учащимся свободно говорить по-французски и, в конечном итоге, думать на этом языке. Следует отметить, что упражнений, направленных на механическое воспроизведение, не существует. Но используются упражнения на сравнения, парную работу, игровые ситуации, поиск ошибок, подключение и развитие памяти, логики, развитие и формирование образного и критического мышления. Кроме того, с помощью ролевой игры учащиеся учатся мгновенно придумывать синонимы или перестраивать предложения за очень короткое время в зависимости от того, как развивается разговор. Участники игры могут менять и принимать любые изображения на свой вкус и строить на этом свой разговор. В коммуникативной методике упор делается на активное использование аудиозаписей, интерактивных материалов и видео. Разнообразие методических приемов, применяемых при освоении французского языка коммуникативным методом, позволяет формировать навыки, необходимые современному человеку в его деловой и повседневной жизни, а именно умение вести переговоры, проводить презентации, составлять отчеты,

совершать звонки по телефону, скайпу и другие современные средства связи, вести переписку с собеседником на разговорном и деловом французском языке. Использование родного языка на коммуникативных занятиях между учащимися и учителем крайне нежелательно, часто даже запрещается. С целью объяснения значений новых слов учитель и учащиеся обращаются к ранее известным словам, выражениям, фотографиям, слайдам, рисункам, жестам, мимике, видеофрагментам. Для достижения цели используются фильмы, песни, газеты, телепередачи, журналы, комиксы, поэтому учащиеся постепенно погружаются в культуру Франции, узнают важные и интересные факты из истории, знакомятся с географией этой страны. Эффективны и развивающие игры, в том числе настольные (например, Scrabble). Благодаря наглядным и развлекательным материалам изучение французского языка становится довольно увлекательным. Обучение аудированию или смысловому восприятию (пониманию) речи на слух предполагает выполнение учащимися упражнений на формирование общеслуховых навыков, речевых упражнений и последующую работу с аудиотекстом. При обучении французскому языку как иностранному постановка цели обучения осуществляется с ориентацией на определенный уровень развития коммуникативной компетенции, который может быть различным по своим элементам: базовому по чтению и письму, элементарному по аудированию.

МЕТОДОЛОГИЯ. Современность, как сложное философское понятие, не имеет четких границ и весьма условно. наших современников объединяет произошедшая в девяностые годы смена государственного строя, вызвавшая крушение старых идеалов и ценностей, наложившая отпечаток на сознание людей, изменившая их образ мышления и жизни. Более того, технический прогресс, быстро изменивший мир, сблизил народы и оказал большое влияние на профессиональное взаимодействие людей. Профессионально-ориентированное изучение иностранных языков не остается в стороне, а живо отзывается на все изменения, происходящие в современном обществе. Общение в профессиональной сфере советских граждан со специалистами других стран было минимальным. Поэтому обучение иностранным языкам для специальных целей в первую очередь было направлено на развитие навыков чтения и перевода специальных текстов преимущественно репродуктивными методами. С падением так называемого «железного занавеса» значительно возросла потребность в специалистах, владеющих навыками устной речи. В связи с этим новые требования к методике обучения иностранным языкам для специальных целей обусловили необходимость развития у учащихся навыков аудирования и говорения. Изменение задач профессионального образования совпало с созданием в Ленинграде в 1992 г. Института продуктивного обучения. Это позволило вырабатывать новые компетенции на основе идей, привнесенных в педагогику коллективом ленинградских педагогов, мнения которых разделяли их зарубежные коллеги. Результатом деятельности этого НИИ стали разработанные методы, такие как познавательный, творческий и организационный, которые на протяжении 30 лет используются в той или иной степени во всех российских вузах. Такие методы принципиально отличаются от репродуктивных, господствовавших на протяжении нескольких столетий и рассматриваемых в данной статье как современные. Главной задачей современной высшей школы является

подготовка специалистов, способных не только владеть иностранным языком для специальных целей, но и уметь приспосабливаться ко всем изменениям в своей профессиональной жизни, вызванным стремительным прогрессом и развитием общественной мысли.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Эти факторы позволяют учащимся развивать способность к самообразованию, позволяя им находить новые знания [1] (с.4). Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам направлено на формирование у выпускников умения использовать иностранные языки в профессиональном общении. Поэтому, имея практическое применение, изучение иностранных языков для специальных целей направлено на решение коммуникативных задач в будущей профессиональной деятельности студентов. Выявлено, что в некоторых научных работах, посвященных изучению методов обучения иностранному языку для специальных целей (LSP), приводятся описания их основных характеристик и доказана их эффективность с субъективной точки зрения авторов [2,3]. Во многих статьях, посвященных проблеме эффективности методов обучения LSP, выделяется только один из методов, например, метод интервального повторения «метод интервального повторения» [4,5,6] или индивидуальные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [7,8], [9,10]. Мы полагаем, что хорошая теоретическая проработка научной проблемы не всегда означает ее высокоэффективную реализацию на практике. Большинство педагогов в прошлые века создали эффективные методики преподавания ЯСП, а в настоящее время предлагают различные формы их активного использования для развития иноязычной компетенции, необходимой в будущей профессиональной деятельности студентов. Анализ научной литературы показал, что научных работ, отражающих такие данные, пока не разработано. При повышении квалификации учителей многие педагоги осваивают новые методики обучения иностранному языку, теоретически отвечающие требованиям будущих специалистов. Однако до сих пор не решена проблема использования теоретических знаний на практике. Кроме того, не изучена эффективность методики обучения ЛСП, помогающей специалистам успешно конкурировать в реальной профессиональной деятельности с учетом современных условий рынка труда. Роль и положение учителей очень важны в преподавании французского языка, потому что они могут поощрять или препятствовать изучению языка учащимися. К сожалению, существует острая нехватка квалифицированных преподавателей и учебных материалов для устного аспекта изучения языка. Таким образом, мы обнаруживаем, что более половины учащихся обычно очень плохо обучены или никогда по-настоящему не знакомятся с устным общением на языке. Большинство учителей используют традиционный метод или метод грамматического перевода для обучения своих студентов, что, конечно, приводит к плохой успеваемости учащихся, особенно в устной коммуникации. Это связано с тем, что некоторые учителя сами не могут свободно общаться на французском языке и поэтому прибегают к обучению исключительно на английском или родном языке. Следовательно, чтобы иметь достаточную квалификацию для преподавания особенно иностранного языка, такого как французский, нужно иметь хорошую педагогическую подготовку, чтобы иметь возможность должным образом справиться с преподаванием предмета. В целом, учитель должен быть терпеливым, особенно с очень робкими учениками, так как это

будет одним из факторов, который вдохновит их и укрепит их уверенность. [5] Еще одним фактором, влияющим на процесс обучения, являются учебные пособия и материалы. Учебники и учебные пособия коммуникативной методики состоят из практических заданий в виде диалогов и тем для обсуждения, из неадаптированных текстов исключены упражнения на перевод. К таким учебникам обычно прилагается компакт-диск с аудио- и видеозаписями. При работе с новой лексикой используются упражнения на замену, логические загадки, замена транскрипций словами, ребусы. В учебниках, направленных на развитие коммуникативных навыков, имеется большое количество фотографий, рисунков, иллюстрирующих тексты и служащих основой для разного рода заданий. Учебники основаны на уровне; каждый раздел содержит темы для отработки материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вузы, активно использующие коммуникативную методику, приглашают в качестве преподавателей носителей французского языка. С одной стороны, француз способствует отличному произношению и пониманию на слух устной речи иностранца, знакомству с наиболее распространенной и современной разговорной лексикой французского языка. С другой стороны, носителю языка часто бывает сложно объяснить значение некоторых слов, а также грамматику, не имеющую аналога в родном языке изучающего, особенно если носитель языка вообще на нем не говорит. Учащимся трудно освоить грамматические правила без объяснения причин. Коммуникативная методика не дает возможности развивать навыки письма. Это один из недостатков коммуникативной техники. Таким образом, в изучении французского языка на начальном уровне следует сочетать современные и классические методы, поскольку каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. На начальном этапе изучения французского языка важно не упустить момент в постановке не только речи, развитии словарного запаса и критического мышления, но и привить грамматические навыки для грамотного использования языка в повседневном и профессиональном общении. Результатом данной статьи можно считать анализ использования коммуникативной методики изучения французского языка учащимися на начальном этапе обучения.

References:

1. Passov, E.I. Communicative method of teaching foreign language speaking // Prosvescheniye, Moscow.
2. National Commission for Colleges of Education. (2012). Nigeria certificate in education minimum standards for languages. Abuja: NCCE.
3. <https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/frantsuzskiyazyk/library/2013/03/17/kommunikativnyy-podkhod-k-obucheniyyu>
4. Ziyayeva Sh., Abdullayeva M., Bagautdinova I. Implementation of a Communicative Approach in Teaching of French Language. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 5992 - 5997 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021.

5. Balogun Thomas Akanbi, Kezie-Osuagwu Clementina Ndidi. Improving Learners' Oral Proficiency in French Through the Communicative Approach: Colleges of Education in Oyo in Focus. Journal of Curriculum and Teaching. February 2020.
6. Панайотидис П. _ Личный Обучение Окружающая среда для язык Обучение / П. _ _ Панагиотидис // Светские Технологии . Социальное Технология . – 2012. – Вып. 2(2). – П. _ 420–440. – Мода из доступ : [https :// www . Мруни . ес / загрузить / iblock / б 4 д /012_ Панагиотидис.pdf](https://www.Мруни.ес / загрузить / iblock / б 4 д /012_ Панагиотидис.pdf)
7. Веллер М. VLE 2.0 и будущие направления в обучающих средах / М. Веллер // Материалы Первой международной конференции LAMS. ЛАМС. – 2006. – С. 99–106 .- Режим доступа: <http://lams2006.lamsfoundation.org/pdfs/>
8. Д.Б.Нарзулаева Т еолингвистическая лексема религиозный стиль Образовательные исследования в универсальных науках 1 (7), 332-338
- 9.Д.Б.Нарзуллаева История перевода Корана на французский язык международные конференции 1 (2), 116-118
- 10.Д.Б.Нарзуллаева Развитие коммуникативной компетенции франкоговорящих учащихся посредством диалогов в развитии устной речи Научный журнал, 1(10), 53–57.